

Boj proti spolnim stereotipom s poudarjanjem prispevka žensk k zgodovini družb

Referenca: 101087984

Sofinancira
Evropska unija

Nacionalno poročilo

[Velenje, Slovenija]

WP2 D2.1

[Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje]

Zgodovina sprememb

Verzija	Revizija	Datum	Avtor	Spremembe
1	0	26.9.2023	Mihaela Orozel	Končna verzija

Kazalo

1.	UVOD.....	4
2.	ENAKOST SPOLOV IN ZASTOPANOST SPOLOV V SLOVENIJI	4
3.	ZASTOPANOST SPOLOV V ZGODOVINI NA SLOVENSKEM	5
4.	ZASTOPANOST SPOLOV V ZGODOVINI V VELENJU	7
5.	ŽENSKI ODTIS V VELENJU IN SAVINJSKO-ŠALEŠKI REGIJI	7
6.	PRAKSE MEST PRI RAZŠIRJANJU URAVNOTEŽENOSTI SPOLOV V ZGODOVINI	9
6.1.	LOKALNE STRATEGIJE	9
7.	FOKUSNE SKUPINE Z MLADIMI: ANALIZE IN REZULTATI.....	10
7.1.	UGOTOVITVE O "RAVNI ZNANJA IZ ZGODOVINE"	10
7.2.	UGOTOVITVE NA TEMO "ŽENSK E IN MOŠKE FIGURE SKOZI ZGODOVINO"	10
7.3.	UGOTOVITVE O "METODAH ZA PROMOCIJO ODTISA ŽENSK V ZGODOVINI"	11
8.	FOKUSNE SKUPINE S KLJUČNIMI DELEŽNIKI: ANALIZE IN REZULTATI	12
8.1.	UGOTOVITVE O "POMEMBNOSTI ZA PODROČJE ZGODOVINE	12
8.2.	UGOTOVITVE O "ZGODOVINI SKOZI PRIZMO NJIHOVEGA STROKOVNEGA ZNANJA"	12
8.3.	UGOTOVITVE O "IZKUŠNJAH Z MLADIMI NA PODROČJU ZGODOVINE"	12
8.4.	UGOTOVITVE O "ODTISU ŽENSK V ZGODOVINI"	13
9.	SKLEP	14

1. Uvod

Namen projekta HerStory je spremeniti prepričanje, da je zgodovina področje, kjer prevladujejo moški. Zgodovina se osredotoča na vrednost prispevka moških k zgodovini in njihovo vlogo pri oblikovanju družbe. Projekt HerStory bo zapolnil pomanjkanje informacij o prisotnosti in prispevku žensk v zgodovini. Splošna literatura o zgodovini žensk je omejena, zato sta njihov prispevek k družbi in delovanje pogostokrat spregledana.

Projekt HerStory bo z raziskovalnim pristopom od spodaj navzgor povečal prepoznavnost žensk v zgodovini. Z razvojem lokalnih mrež z več deležniki bo konzorcij izzval področje zgodovine z vidika enakosti spolov. Med raziskovanjem bo konzorcij odkrival kipe in zgodovinska območja, ki predstavljajo ženske osebnosti v zgodovini, ter povečal poznavanje teh informacij.

Cilj raziskave "Mapiranje ženskih sledi v lokalni zgodovini" je raziskati zmagoslavje žensk in normalizirati uspeh žensk z objavo ženskih kipov in spomenikov, imen ulic in zgodovinskih krajev, povezanih s prisotnostjo žensk v družbi. Na ta način je mogoče odpraviti morebitne zgodovinske zmote in napačne predstavitve v smeri enakosti spolov.

Dokumentarna raziskava je pomembna za zapolnitev vrzeli manjkajočih informacij o odtisu žensk v zgodovini. Rezultati raziskave bodo prispevali k spremembi okvira in razmisleka o prepričljivem vplivu moških vzorcev na ljudi. Rezultati raziskave bodo zagotovili znanje in bodo navdih mladim ter ključnim deležnikom. Na koncu bodo rezultati raziskave služili kot vir informacij za razvoj nadnacionalnega zemljevida, na katerem bodo obiskovalci lahko našli izjemne kraje v zvezi z ženskami v zgodovini v vseh partnerskih mestih konzorcija.

2. Enakost spolov in zastopanost spolov v Sloveniji

Slovenska ustava zagotavlja enake človekove pravice in svoboščine ter prepoveduje diskriminacijo na podlagi osebnih okoliščin, vključno s spolom. Zagotavlja tudi pravico do enakih zaposlitvenih možnosti. Vključevanje načela enakosti spolov, ki je bilo uvedeno leta 2002 z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških, je ključno pravno orodje za doseganje enakosti spolov. Leta 2005 je bil sprejet prvi nacionalni program o enakosti spolov, s katerim je vključevanje načela enakosti spolov postalo medsektorska strategija. Najnovejša strategija, Nacionalni program za enake možnosti 2015-2020, uporablja tako posebne ukrepe kot tudi integracijo načela enakosti spolov za pospeševanje praktične enakosti spolov v vseh politikah in programih.¹

Kljub temu strukturne omejitve v Sloveniji vplivajo na enakost spolov z različnih vidikov, vključno z ekonomsko udeležbo, zastopanostjo na vodilnih položajih, usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja, izobraževanjem, pravnimi okviri, kulturnimi normami in dostopom do zdravstvenega varstva.

¹ Evropski inštitut za enakost spolov. (n.d.). Integracija načela enakosti spolov v Sloveniji. Pridobljeno s spletne strani https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/countries/slovenia?language_content_entity=en.

Te omejitve prispevajo k vprašanju, kot so razlika v plačah med spoloma, premajhna zastopanost žensk na vodilnih položajih in izzivi pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Odpravljanje teh strukturnih ovir je ključnega pomena za doseganje enakosti spolov v Sloveniji in zahteva celovit pristop, ki vključuje vladne politike, družbene spremembe in pobude iz več sektorjev.

Zavedati se je treba, da je treba na enakost žensk gledati z več vidikov. Ne le v zakonodaji, ampak tudi v praksi. Imeti morajo enako družbeno moč, enako zastopanost na področjih javnega in zasebnega življenja ter enake ugodnosti pri napredovanju. Vendar enakost nikakor ni isto, zato je treba preučiti tudi razlike med spoloma. Slovenija je zato pripravila nacionalni načrt za izvajanje programa za enake možnosti žensk in moških, v katerem je opredelila osem področij: enaka ekonomska neodvisnost, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, družba znanja brez spolnih stereotipov, socialna vključenost, zdravje žensk in moških, uravnotežena zastopanost žensk in moških na mestih odločanja, nasilje nad ženskami ter enakost spolov v zunanji politiki in mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Slovenija pri izvajanju svojih strateških načrtov uporablja integracijo načela enakosti spolov, kar v praksi pomeni, da moramo za vsako načrtovano politiko, ukrep ali merilo preveriti, kakšen vpliv in posledice bi imelo na ženske in moške. Zakon o enakih možnostih žensk in moških določa, da morajo vsa ministrstva imenovati koordinatorja ali kontaktno točko, ki skrbi za vključevanje vidika spola v ukrepe in politike. Poleg vlade in ministrstev so k spodbujanju in ustvarjanju enakih možnosti zavezani tudi organi lokalne samouprave. Da bi olajšali te naloge, zakon občinam omogoča, da imenujejo koordinatorja. To kaže, da so se ženske začele uveljavljati tudi na področju naravoslovja in tehničnih poklicev, presenetljivo pa se je močno povečal delež žensk v sektorju informacijske tehnologije in kibernetike. Z vključevanjem žensk na vodilne položaje Slovenija uveljavlja kvote in vključevanje ženskega spola na najvišje položaje.

3. Zastopanost spolov v zgodovini na Slovenskem

Vloga zastopanosti spolov v zgodovini je pomemben vidik spodbujanja enakosti spolov. Zgodovinsko gledano so bile ženske na področju zgodovine premalo zastopane, tako kot subjekti zgodovinskih raziskav kot tudi kot zgodovinarke. Posledica tega je pomanjkanje pozornosti do izkušenj in prispevkov žensk v zgodovinskih pripovedih.

Razpoložljivi podatki poudarjajo premajhno zastopanost žensk v Sloveniji, na kar so zgodovinsko vplivali moška udeležba in prevladujoče politične strukture. Trenutno moški še vedno prevladujejo v pripovedi o tem, kar se običajno imenuje "vidna zgodovina". Kljub temu empirični dokazi kažejo, da večina žensk dejavno prispeva k soustvarjanju in napredku različnih programov. Zato zgodovinski zapisi utemeljujejo, da so imele ženske ključno vlogo pri oblikovanju izobraževalnih okvirov, ki so pripomogli k temu, da je Slovenija postala ena izmed najbolj izobraževalno razvitih držav na svetu. Poleg tega je razvidno, da so ženske tradicionalno vodile raziskovalna prizadevanja, zlasti na področju medicine, ter spodbujale kulturno in umetniško izražanje.

Zato je Slovenija v osnovnošolskem izobraževanju uvedla učni načrt, ki je namenjen predstavitvi slovenskih žensk, ki so neizbrisno zaznamovale zgodovino. Rozalija Sršen (1897-1967), ki velja za najznamenitejšo slovensko igralko, je iz ugledne hollywoodske kariere prešla v kovinsko industrijo, zaradi česar je v zgodovinski retrospektivi ena najbolj zanimivih Slovenk. Alma Maksimiljana Karlin, ugledna raziskovalka, pisateljica in teozofinja, ki je izvirala iz Celja, se je odločno uprla nacističnemu režimu in za časa svojega življenja ustvarila več kot dvajset literarnih del, vključno z zelo razširjenim potopisom, ki je bil natisnjen v več kot 100.000 izvodih. Zaradi svoje izjemne literarne sposobnosti je bila Karlin neuradno obravnavana kot kandidatka za Nobelovo nagrado v švedskih krogih. Učni načrt zajema tudi Sophie Hess, zaupnico Alfreda Nobela, ki si je izmislila prepričljivo pripoved, da bi vzbudila sočutje, podporo in finančno podporo za svoj namen. Ta prizadevanja so se končala s postavitvijo Nobelovega kipa v Celju. Poleg tega je Gizela Štrukel, diplomantka Jožeta Plečnika in ena od pionirskih slovenskih arhitektk, izstopala z oblikovanjem estetsko privlačnih mestnih rezidenc. Danes je Štrukelova svetilnik slovenskega arhitekturnega diskurza ter oblikovanja spominskih obeležij in grobnic. Na področju farmacije je Emilija Fon pionirka, saj je bila med prvimi ženskami, ki so ustanovile samostojno lekarno.

Slovenska zgodovina priča o številnih ženskah, ki so s svojo zapuščino zaznamovale slovenski prostor. Barbara Celjska, Adelma Von Vay in Anna Schaunberg so med drugim odigrale ključno vlogo pri oblikovanju slovenske zgodovinske pripovedi.

V zadnjih letih se v Sloveniji vse bolj zavedamo pomena vključevanja ženskih glasov in perspektiv v študij zgodovine. Prizadevanja so bila usmerjena v spodbujanje raziskovanja zgodovine žensk in v večjo prepoznavnost žensk v zgodovinskih pripovedih. Leta 2004 je bila na primer ustanovljena Slovenska mreža za zgodovino žensk, ki spodbuja raziskovanje zgodovine žensk in spodbuja vključevanje žensk v zgodovinske pripovedi.

Prizadevali so si tudi za večjo zastopanost žensk na samem zgodovinskem področju. Medtem ko ženske predstavljajo večino študentov zgodovine v Sloveniji, so premalo zastopane na akademskih in raziskovalnih položajih. Prizadevanja za reševanje tega vprašanja so potekala s spodbujanjem enakosti spolov v akademskih in raziskovalnih ustanovah, vključno s pobudami za povečanje števila žensk na vodilnih položajih in odpravljanjem spolne pristranskosti v postopkih zaposlovanja in napredovanja v akademski sferi.

4. Zastopanost spolov v zgodovini v Velenju

Raziskava in fokusne skupine so pokazale, kako pomembno je prepoznati in poudariti pogosto spregledane prispevke žensk v lokalni zgodovini. V fokusnih skupinah so udeleženci osvetlili različne vidike enakosti spolov in vloge žensk ter opozorili na izzive pri raziskovanju zgodovine žensk zaradi pomanjkanja dokumentacije in zgodovinskih pripovedi. Opozorili so tudi na očitno premajhno zastopanost žensk v imenih ulic v Velenju, kjer sta 102 ulici poimenovani po osebnostih iz obdobja narodnoosvobodilne vojne in umetnikih, nobena pa po ženskah. Prizadevali so si, da bi to popravili, saj so bili predloženi predlogi za ženska imena ulic. Kot primer uspešne promocije ženske zgodovinske osebnosti je bila navedena Alma Karlin, ugledna poliglotka in popotnica iz Celja.

Pogovor se je dotaknil tudi pomembne vloge rudarskih žensk v zgodovini Velenja, pri čemer so se udeleženci zavzeli za kipe ali eksponate, ki bi počastili njihov prispevek. Med fokusno skupino z mladimi se je pokazalo, da imajo mladi v Šaleški dolini omejeno znanje o lokalni zgodovini, zlasti glede vplivnih žensk.

Poznajo zapuščino Alme M. Karlin, ne poznajo pa drugih žensk, ki so pomembno prispevale k njihovi skupnosti. Razprava se spopada z opredelitvijo izjemnih posameznic, pri čemer poudarja, da so bile ženske zaradi patriarhalnih norm v preteklosti izključene iz te kategorije. Udeleženci izražajo veliko zanimanje za razumevanje vlog "rudarskih žena" in "partizank" ter širšega prispevka žensk pri povojni obnovi in razvoju Velenja. Očitna je potreba po priznavanju in slavljenju večplastnih vlog žensk v zgodovini, hkrati pa tudi po prepoznavanju izzivov in predsodkov, ki so v preteklosti marginalizirali njihove prispevke.

5. Ženski odtis v Velenju in Savinjsko-Šaleški regiji

Med opravljeno raziskavo in izvedbo fokusnih skupin so bile ugotovljene naslednje ženske osebnosti.

V Velenju:

Jelka Reichman (1926-2017) je bila slovenska slikarka in ilustratorka, rojena v Velenju. Najbolj znana je po ilustracijah za otroške knjige, od katerih so mnoge postale klasike slovenske otroške literature.

Zofka Kveder (1878-1926) je bila pisateljica in feministka, rojena v Velenju. Bila je pionirka slovenske feministične literature, znana po svojih romanih, kratkih zgodbah in esejih.

Ljudmila Novak (rojena leta 1959) je slovenska političarka, ki je bila med letoma 1994 in 1998 županja Velenja. Je tudi nekdanja poslanka v slovenskem parlamentu in med letoma 2000 in 2013 predsednica Slovenske demokratske stranke.

Herma Groznik (1940-2022) Herma je bila vse življenje zelo dejavna pri oblikovanju lokalne skupnosti. Bila je učiteljica, ki se je rada vključevala v številne dejavnosti, vendar je imela posebno ljubezen do skavtstva in njen prispevek na tem področju je bil resnično velik. Marsikdo bi se strinjal, da je njena zasluga, da je skavtstvo postalo del vseh osnovnih šol v Velenju. Leta 2005 je Hermina Groznik za svoj pomemben prispevek lokalni skupnosti prejela visoko občinsko priznanje - grb Mestne občine Velenje.

Antonija Strnad (1873-1950) - babica, ki je v svojem poklicnem življenju pomagala pri rojstvu približno 4.000 otrok.

Rudarska žena - izmišljena vloga.

V Celju:

Alma Karlin (1889-1950) je bila slovenska pisateljica, popotnica in poliglotka, rojena v Celju. Veliko je potovala po svetu in o svojih izkušnjah napisala več knjig, med drugim "Globetroting po Sibiriji in Srednji Aziji" in "V deželi tihih ljudi".

Franja Bojc Bidovec (1913-1944) je bila slovenska medicinska sestra, ki je med drugo svetovno vojno delala v tajni bolnišnici v gorah blizu Celja. Pomagala je oskrbovati ranjene partizanske borce in kljub nenehni nevarnosti, da jo odkrijejo in ujamejo okupatorji, rešila življenja številnih ljudi.

Lili Novy (1885-1958) je bila slovenska pesnica, prevajalka in feministka, rojena v Celju. Bila je vodilna osebnost slovenske feministične književnosti, znana po svojih pesmih, esejih in prevodih del drugih pisateljev.

Znane in manj znane ženske so pustile svoj pečat na različnih interesnih področjih v Velenju in Celju ter prispevale h kulturni in intelektualni dediščini svojih mest in širše slovenske družbe.

6. Prakse mest pri razširjanju uravnoveženosti spolov v zgodovini

Praksa razširjanja uravnoveženosti spolov v zgodovini je zelo omejena in temelji na izzivih pri raziskovanju in priznavanju zgodovinskih prispevkov žensk, ki izhajajo iz pomanjkanja dokumentacije in pripovedi. Ena od skrbi je bila izrazito premajhna zastopanost žensk v imenih mestnih ulic, kar je spodbudilo prizadevanja za predlaganje ženskih imen.

Poudariti je treba ključno vlogo žensk, zlasti rudark, v zgodovini Velenja ter se zavzemati za priznavanje in obeleževanje njihovega prispevka. Ključnega pomena je obravnavanje zgodovinske pristranskosti glede na spol, zato je treba izvajati izobraževalne pobude za premostitev vrzeli v znanju in zagotoviti, da se v zgodovinski pripovedi o Velenju enako slavijo in spominjajo zgodbe moških in žensk.

6.1. Lokalne strategije

V Velenju se mesto močno osredotoča na promocijo zgodovine mesta in njegove industrijske dediščine. Med mestne prakse širjenja zgodovinskih vzorcev spadata Muzej Velenje, ki prikazuje zgodovino mesta in njegovo rudarsko industrijo, ter Velenjski grad, v katerem je urejen muzej lokalne zgodovine. V mestu redno potekajo tudi kulturnozgodovinski dogodki, med drugim Festival Velenje, ki vključuje vrsto kulturnih in umetniških prireditev, ter Festival industrijske dediščine, ki slavi industrijsko preteklost mesta.

Sosednje mesto Celje ima bolj raznolik pristop k širjenju zgodovinskih vzorcev. Čeprav se tudi to mesto močno osredotoča na promocijo svoje zgodovine, poudarja tudi pomen kulturne dediščine in umetnosti. Mestne prakse pri širjenju zgodovinskih vzorcev vključujejo Pokrajinski muzej Celje, ki predstavlja zgodovino mesta in širše regije, ter Galerijo sodobne umetnosti Celje, v kateri so na ogled razstave sodobne umetnosti. V mestu se redno odvijajo tudi kulturne prireditve, med drugim Mednarodni otroški festival Celje ter Dnevi poezije in vina, ki slavijo poezijo in vino iz regije.

Če so bile ženske pri prikazovanju pomembnih mejnikov v zgodovini mesta prej zapostavljene, zdaj ni več tako. V Velenju je več žensk, ki jim je Mestna občina Velenje podelila plaketo za njihov prispevek k izboljšanju življenja občanov. Na primer kurentka leta, ki si je prizadevala v Velenje vpeljati likovno kulturo, skavtinja, ki je v Velenju razvijala skavtsko miselnost, političarke, ki so bile ministrice, in seveda številne športnice. V Velenju vsako leto poteka tudi največji otroški festival, posvečen deklici (čeprav izmišljeni), imenovan Pikin festival (Pippi Långstrump), ki poudarja, da so ženske sposobne vsega, kar si želijo.

7. Fokusne skupine z mladimi: Analize in rezultati

Organizirani sta bili dve fokusni skupini. V prvi fokusni skupini so bili dijaki tehničnih šol in gimnazij, ki so se priložnostno zanimali za zgodovino. Imeli so trdna mnenja o temi razprave, eden od udeležencev pa je celo prihajal z Univerze v Ljubljani. V drugi fokusni skupini so sodelovali dijaki iz različnih poklicnih in srednjih šol, ki so pokazali različno stopnjo zanimanja za zgodovino. Med njimi je bila udeleženka, ki je pred tem opravila raziskavo o dojemanju žensk v različnih starostnih skupinah v Zgornji Savinjski dolini, pri čemer je preučevala družbene vloge, enakost spolov in spreminjanje načina življenja skozi generacije.

7.1. Ugotovitve o "ravni znanja iz zgodovine"

Udeleženci razprave so poudarili povezanost vseh dogodkov z zgodovino in na sedanje dogajanje gledali kot na del preteklosti. Opredelili so, da so na njihovo poznavanje zgodovine vplivali predvsem različni pristopi njihovih učiteljev v osnovni in srednji šoli ter njihovo osebno zanimanje za zgodovinske dogodke. Glede poučevanja zgodovine v šolah so menili, da se pedagogi pogosto osredotočajo na dejstva, ki so v skladu s trenutno vladajočo ideologijo. Izrazili so naklonjenost poglobljanju v raziskovalni vidik zgodovine, namesto da bi se osredotočali zgolj na zgodovinsko pomembne osebnosti za gospodarske in družbene odnose sedanje oblasti. Udeleženci so menili, da sta vojaška in politična oblast neupravičeno poudarjeni, medtem ko so posamezne zgodovine spregledane. Skupina je opredelila več razlogov za nezainteresiranost mladih za zgodovino, med drugim pomanjkanje družbene angažiranosti, egocentrično vedenje in zmanjšan občutek kolektivne pripadnosti. Navedeni so bili tudi ekonomski pomisleki, zlasti glede gradnje kariere. Predlagali so, da bi uporaba sodobnih učnih metod, podobnih tistim na Danskem, lahko bistveno povečala zanimanje za zgodovino. Poleg tega se je izkazalo, da imajo mladi omejeno znanje o lokalni zgodovini, zlasti o vplivnih ženskah, razen o Almi M. Karlin, svetovni popotnici, pisateljici in pesnici, ki je pustila pečat na celjskem območju. Nekateri udeleženci so si sicer ogledali razstavo o njenem življenju, vendar drugih pomembnih žensk v lokalni skupnosti na splošno niso poznali.

7.2. Ugotovitve na temo "Ženske in moške figure skozi zgodovino"

V razpravi o pomembnih ženskah v zgodovini so udeleženci opozorili na pomanjkanje znanih ženskih osebnosti, kar pripisujejo zgodovinskim predsodkom glede spola, saj so bili moški slavljani kot bojevniki in voditelji, medtem ko so bile ženske pogosto odrinjene na rob. Poudarjajo napredek na področju pravic žensk, zlasti pridobitev volilne pravice po letu 1945. Med razlogi za premajhno zastopanost žensk v preteklosti so verska prepričanja, pristranski pouk v šolah in namerno zatiranje odkritih žensk, ki so bile pogosto označene za čarovnice.

Nekatere ženske pa so v ozadju podpirale moške uspešneže. Pogovor poudarja spreminjajočo se vlogo žensk skozi čas in priznava vrzeli v našem razumevanju njihovega zgodovinskega prispevka. Priznavajo, da v zgodovinskih priznanjih prevladujejo moške osebnosti, predvsem zaradi patriarhalnih praks dedovanja.

Določanje meril za izjemne ženske osebnosti je zaradi omejenih zgodovinskih možnosti zahtevno. Skupina izraža zanimanje za raziskovanje vlog "rudarskih žena" in "partizank", ki bi osvetlile prispevek žensk v rudarstvu in njihovo sodelovanje med drugo svetovno vojno. Prav tako izražajo radovednost glede vloge žensk v povojni obnovi in posebnega vpliva žensk v socialističnem povojnem obdobju v Velenju.

7.3. Ugotovitve o "Metodah za promocijo odtisa žensk v zgodovini"

Metode, s katerimi so se nekateri udeleženci že srečali in za katere menijo, da bi pomagale mladim predstaviti zgodovino na zanimiv in privlačen način, so:

- igranje vlog pri pouku zgodovine v šoli,
- kratki filmi o zgodovinskih dogodkih,
- pripovedovanje zgodb ljudi, ki so dogodke doživeli na podlagi lastnih izkušenj,
- zgodbe skozi umetnost (slike, grafiti itd.),
- virtualni obiski razstav, simulacije dogodkov itd.

Ko smo se pogovarjali o metodah, ki bi jih naši udeleženci uporabili za promocijo žensk, ki so pustile pečat v slovenski zgodovini, so omenjali predvsem uporabo aplikacij za mobilne telefone. To se nanaša predvsem na aplikacije:

- Google Maps - dodali bi ikono:
- znamenitosti in/ali izjemne osebnosti ženskega spola ter kratek opis ali povezava do spletne strani ali kratkega filma, ki prikazuje življenje in delo te osebnosti,
- Mobilna aplikacija (kot je Pokemon GO), ki jo lahko uporabljajo različne starostne skupine in v kateri ob obisku vsake znamenitosti zbirate točke, ko jih zberete vse, pa dobite simbolično nagrado.

Njihovi predlogi, kako navdušiti mlade in jim približati zgodovino, so predvsem naslednji:

- potreba po spremembi načina izvajanja izobraževanja,
- organiziranje dogodkov – branje, razprave,
- pomembno je spodbujati raziskovanje med mladimi,
- izpostavljen je bil projekt "Mladi za razvoj Šaleške doline", ki mladim omogoča javno predstavitev njihovih projektov,
- mladi se morajo zavedati, da zgodovina ni končana, da se še vedno dogaja in da jo vsi ustvarjamo in pišemo.

Kako vidijo zemljevid zgodovine, so povedali naslednje:

➡ Google Maps / Pot (vodena ali samostojno) z izborom pomembnih znamenitosti in pomembnih žensk v okolju (pomembno pa je, da je vmes kavarna, kjer si lahko oddahnete - podobno kot pri "Poti po Pozojskem gradu" ali "Doživite socializem v Velenju na dan mladosti").

Omenili so tudi, da je treba še veliko narediti na vsebini, da bi mlade privabili nazaj v mesto.

8. Fokusne skupine s ključnimi deležniki: Analize in rezultati

8.1. Ugotovitve o "pomembnosti za področje zgodovine"

Udeleženci so predstavljali različne vloge, tesno povezane s področjem zgodovine in kulturne dediščine. Te vloge so vključevale posameznike, ki se aktivno ukvarjajo z različnimi vidiki ohranjanja zgodovine, izobraževanja, raziskovanja in upravljanja muzejev. Med udeleženci so bili tudi zaposleni v Vili Mayer, strokovnjaki, usmerjeni v ohranjanje in popularizacijo kulturne dediščine. Drugi so imeli izkušnje s poučevanjem na tehnični šoli in gimnaziji ter tako neposredno prispevali k zgodovinskemu izobraževanju. Poleg tega so bili v Muzeju Velenje zgodovinarji in kustosi, odgovorni za dokumentacijo, upravljanje muzejskih zbirk in zgodovinske raziskave. Poleg tega je knjižničarka iz Knjižnice Velenje v razpravo vnesla strokovno znanje s področja zgodovine in sociologije kulture, medtem ko je turistični sektor zastopala predstavnica Zavoda za turizem Velenje, ki je pomemben subjekt v turizmu. Ta raznolika in večplastna sestava vlog skupaj krepi projektno raziskovanje zgodovine in njenega večplastnega pomena.

8.2. Ugotovitve o "Zgodovini skozi prizmo njihovega strokovnega znanja"

Udeleženci razprave, strokovnjaki za enakost spolov in zgodovinske vloge žensk, so se osredotočili na izzive pri raziskovanju in dokumentiranju zgodovine žensk ter na zgodovinsko dojetje feminizma in edinstvenih izrazov moči žensk. Poudarili so težave pri iskanju informacij o prispevkih žensk zaradi njihovih pogosto zasebnih in manj dokumentiranih vlog v primerjavi z moškimi na bolj javnih položajih. Poleg tega so udeleženci razpravljali o posebnih zgodovinskih obdobjih, kot so vdove rudarjev, ki so se soočale s pomembnimi izzivi. Opozorili so na kontekst feminizma, ki je bil v socializmu obravnavan neugodno, in na vpliv pozitivne diskriminacije, zlasti v Sovjetski zvezi. Udeleženci so prepoznali tudi prilagodljivost in odličnost žensk na različnih področjih, ki jih pogosto imenujejo "multipraktičarke". Izpostavili so močno prisotnost žensk v turističnem sektorju, kjer imajo ženske pomembne vodstvene vloge in spodbujajo napredek. Na splošno je razprava osvetlila spreminjajočo se zgodbo o zgodovinskih vlogah žensk in nenehne izzive pri odkrivanju njihovih prispevkov.

8.3. Ugotovitve o "Izkušnjah z mladimi na področju zgodovine"

Udeleženci te razprave imajo izkušnje z delom z mladimi na področju zgodovine, delujejo kot mentorji in vodniki ter nudijo dragocene nasvete in podporo bodočim zgodovinarjem. Aktivno so sodelovali pri izobraževalnih dejavnostih v akademskih ustanovah in s tem pokazali svojo zavezanost k izmenjavi zgodovinskega strokovnega znanja s študenti, zlasti na področju zgodovine spolov in žensk. Povratne informacije o zavzetosti mladih za zgodovino so različne. Čeprav se priznava razširjenost digitalnih motenj, se priznavajo tudi priložnosti za njihovo izobraževanje o zgodovinskih temah in temah, povezanih s spolom, s pomočjo inovativnih pristopov. Udeleženci ugotavljajo, da so mladi pozorni na sodobne trende, zlasti kar zadeva opredelitve spola, na katere vplivajo družbena omrežja.

Poudarjajo prizadevanja, da bi zgodovina postala bolj zanimiva za mlade, pri čemer omenjajo pobude, kot so Mladinski muzej in izobraževalni programi. Vendar pa jih skrbi morebitna vrzel pri predstavljanju vsakdanjega življenja in lokalne zgodovine v šolah, zaradi česar je ta za učence manj dostopna.

Ključni deležniki fokusne skupine predlagajo oblikovanje virov, kot so zemljevidi, ki poudarjajo izjemne ženske v zgodovini, da bi bila tema bolj privlačna. Glavni razlogi za pomanjkanje zanimanja za zgodovino med mladimi so:

- digitalne motnje,
- dojemanje zgodovine kot manj zanimive,
- razlike med spoloma pri zastopanosti v učnih načrtih in
- potrebo po inovativnih izobraževalnih orodjih.

Udeleženci predlagajo različne interaktivne in poglobljene učne metode, kot so igranje vlog, multimedijske predstavitve in sodelovalno učenje, da bi zgodovina za mlade postala dinamičen in zanimiv predmet. Poudarjajo tudi pomen predstavljanja zgodovine kot žive, razvijajoče se pripovedi in ne kot statičnih dejstev.

8.4. Ugotovitve o "Odtisu žensk v zgodovini"

V razpravi so udeleženci osvetlili več vidikov enakosti spolov in vloge žensk v zgodovini. Omenjajo izzive, s katerimi se soočajo pri raziskovanju zgodovine žensk, pri čemer poudarjajo pomanjkanje dokumentacije in zgodovinskih pripovedi o ženskah, zlasti tistih v zasebni sferi. Razpravljajo o zgodovinskih vlogah žensk v različnih kontekstih, vključno z njihovimi prispevki v družbi, politiki in na delovnem mestu.

Udeleženci so opozorili na premajhno zastopanost žensk v velenjskih uličnih imenih.

V Velenju sta 102 ulici, poimenovani po osebah iz obdobja NOB (narodnoosvobodilne vojne) in umetnikih, vendar nobena ni poimenovana po ženski. Udeleženci so razpravljali o odsotnosti ženskih imen na ulicah in predlagali, da so si prizadevali to spremeniti, saj so bili podani predlogi za ženska imena ulic.

Poleg tega so kot primer uspešne promocije ženske osebnosti v zgodovini navedli Almo Karlin, ugledno žensko iz Celja. Alma Karlin je bila poliglotka in popotnica, njen prispevek k zgodovini pa je bil prepoznan. Pogovor se je dotaknil tudi vloge rudarskih žensk v zgodovini Velenja in njihovih pomembnih prispevkov.

Udeleženci so izrazili potrebo po priznanju in slavljenju vlog žensk v zgodovini, vključno z rudarskimi ženami, in predlagali idejo o posvečanju kipov ali eksponatov prispevkom žensk v rudarstvu. Nazadnje so v besedilu omenili tekoče sodelovanje in projekte, povezane z zgodovino žensk, zlasti s poudarkom na stoti obletnici rojstva ženske.

9. Sklep

Projekt HerStory je prevzel pomembno nalogo preoblikovanja zgodovinske pripovedi, zlasti v zvezi s prevladujočo prevlado moških na področju zgodovine. S poudarkom na prispevkih in prisotnosti žensk v zgodovini želi projekt HerStory zapolniti informacijsko vrzel v zvezi z vplivom žensk na družbo, ki je v splošni literaturi pogosto zamolčana.

Z opravljeno raziskavo in fokusnimi skupinami je projekt pridobil pomembna spoznanja. Izkazalo se je, da so bili v Sloveniji na področju zakonodaje in političnih okvirov za enakost spolov sicer storjeni koraki naprej, vendar strukturne ovire še vedno obstajajo in vplivajo na različne vidike življenja, vključno z ekonomsko udeležbo, zastopanostjo na vodilnih položajih in usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja.

Na področju izobraževanja so se udeleženci strinjali z izzivi, ki jih prinaša povečanje zanimanja za zgodovino med mladimi, ki so vse bolj zatopljeni v digitalne motnje. Poudarili pa so tudi možnosti inovativnih pristopov, kot so igranje vlog, multimedijske predstavitve in sodelovalno učenje, da bi zgodovina postala bolj dinamična in zanimiva.

Poleg tega je raziskovanje zastopanosti spolov v zgodovini, tako v Sloveniji kot v Velenju, izpostavilo zgodovinske predsodke, ki so marginalizirali prispevke žensk. Prizadevanja za odpravo tega neravnovesja, vključno s predlogi ženskih imen ulic in obeleževanjem minoritove žene kot predstavnice pomembnega dela zgodovine.

Cilj projekta HerStory je osvetliti različne vloge žensk v zgodovini in pokazati njihov neprecenljiv prispevek na različnih področjih. Z razvojem platforme za praznovanje in spomin na te izjemne posameznice je projekt naredil pomemben korak k ponovnemu pisanju zgodovine kot vključujoče in žive pripovedi. To bo zagotovilo, da bo vpliv žensk na zgodovino še naprej navdihoval in vplival na to, kako družba skupaj razmišlja in čuti.